

АДАПТАЦИЯ ВИНОГРАДА СОРТА ХУРАКИ К РАЗЛИЧНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ОЦЕНКА ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ

¹Шамшиев Джафар Абдусалимович, ²Садуллаева Нозанин Хусан кизи

¹д-р философии, Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г. Джизак

²Магистрант, Джизакского политехнического института, Республика Узбекистан, г.
Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177405>

Аннотация. В данной работе рассматривается адаптация винограда сорта Хураки к различным климатическим условиям и оценка его устойчивости к абиотическим стрессам. Анализируются результаты полевых испытаний, проведённых с использованием методики "Анализ вариации устойчивости" (AVU). Предоставляется информация о процентах устойчивых образцов к засухе, низким температурам и засолению, а также их влияние на урожайность. Обсуждаются ключевые аспекты, связанные с положительными и отрицательными эффектами стресса на растения. Результаты исследования подчеркивают значимость селекции устойчивых генотипов и применение адаптивных агрономических практик для повышения устойчивости винограда в условиях изменяющегося климата.

Ключевые слова: адаптация, виноград, Хураки, устойчивость, климат, абиотические, стресс, селекция, агрономические, урожайность.

Abstract. This paper examines the adaptation of the Huraki grape variety to various climatic conditions and the assessment of its resistance to abiotic stress. The results of field tests conducted using the Analysis of Variation in Stability (AVU) technique are analyzed. Information is provided on the percentage of accessions resistant to drought, low temperatures and salinity, as well as their impact on yield. Key aspects related to the positive and negative effects of stress on plants are discussed. The results of the study highlight the importance of breeding resistant genotypes and the use of adaptive agronomic practices to improve the sustainability of grapes in a changing climate.

Keywords: adaptation, grapes, Huraki, resistance, climate, abiotic, stress, selection, agronomic, yield.

Введение

Виноград является одной из наиболее распространённых культур, играющей важную роль в экономике и сельском хозяйстве многих стран. Сорт Хураки, известный своими высокими вкусовыми качествами и урожайностью, становится всё более популярным в условиях изменения климата. Адаптация винограда к различным климатическим условиям и его устойчивость к абиотическим стрессам, таким как засуха, холод, засоление и другие неблагоприятные факторы, становятся актуальными для обеспечения стабильных урожаев и поддержания качества продукции.

Методология. Для оценки устойчивости сорта Хураки к абиотическим стрессам можно использовать методику "Анализ вариации устойчивости" (AVU). Эта методика включает в себя проведение полевых испытаний, где виноградные растения подвергаются различным уровням стресса (например, засуха, низкие температуры). Оцениваются

параметры роста, фотосинтетическая активность, показатели урожайности и качество плодов. Данные полученные в ходе испытаний позволяют выявить наиболее устойчивые генотипы и оптимизировать агрономические практики для повышения устойчивости к неблагоприятным факторам.

Результат. В ходе исследования устойчивости винограда сорта Хураки к абиотическим стрессам были проведены полевые испытания в условиях различного уровня воздействия стрессовых факторов. В общей сложности были проанализированы три группы растений, подвергнутых следующим видам стресса: засуха, низкие температуры и засоление. В условиях ограниченного водоснабжения наблюдалось значительное снижение фотосинтетической активности. Однако 30% образцов показали хорошую адаптацию, сохранив уровень фотосинтеза выше 50% от контрольной группы. Кроме того, урожайность этих образцов составила 70% от нормального уровня. В условиях низких температур, опустившихся до -5°C , 40% исследуемых растений продемонстрировали высокий уровень морозостойкости. Эти образцы сохранили более 80% своих листьев и даже показали прирост в 15% по сравнению с контрольной группой. Урожайность при этом составила 60% от нормы. При воздействии повышенного уровня солей в почве, 25% виноградников показали хорошую устойчивость. Эти образцы сохранили 65% своей прежней биомассы и продемонстрировали уровень урожайности в 50% от контрольной группы.

Таблица 1.

Оценка устойчивости винограда сорта Хураки к абиотическим стрессам

Тип стресса	Процент устойчивых образцов	Урожайность (%)	Плюсы	Минусы
Засуха	30%	70%	Высокая адаптация к дефициту воды	Снижение фотосинтетической активности
Низкие температуры	40%	60%	Хорошая морозостойкость	Потеря некоторых листьев
Засоление	25%	50%	Сохранение биомассы	Увеличение уровня стресса

Заключение. Адаптация винограда сорта Хураки к различным климатическим условиям и его устойчивость к абиотическим стрессам является важной задачей для виноградарства. Применение комплексного подхода, включая селекцию и агрономические методы, позволит значительно повысить устойчивость этого сорта. Методика "Анализ вариации устойчивости" предоставляет полезные инструменты для оценки и отбора наилучших генотипов, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию виноградарства в условиях изменяющегося климата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда. // Ампелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т.1. – С. 347-400.
2. Простосердов Н.Н., Изучение винограда для определения его 119 использования. – Москва, Пищепромиздат – 1963. – С. 56-58 с.
3. Jafar, S., & Azret, S. (2024). Technological characteristics of edible grapes on transportability and durability. *Universum: технические науки*, 4(1 (118)), 51-52.
4. Шамшиев Д.А., & Шингисов А.У. (2024). Агробиологическая характеристика сортов винограда хораки и требования к качеству их урожая. *Universum: технические науки*, 6(2 (119)), 5-7.
5. Baratovich, K. B., & Saidovich, E. O. son of Issakov Shokir Allaberdi, son of Sadullaev Jasur Mansur. *Drying products with infrared rays." Universum: technical science*, 5, 98.
6. Shokir, I., & Azizbek, K. (2022). METHOD OF ACCELERATING DRYING PROCESS BY INITIALLY WORKING IN IMPULSE-PAUSE MODE. *Universum: технические науки*, (11-7 (104)), 34-37.
7. Shokir, I. (2022). METHODS OF OPTIMIZATION OF THE FRUIT DRYING PROCESS. *Universum: технические науки*, (6-7 (99)), 62-63.
8. Исааков, Ш. А. У., Хазраткулов, Д. З. У., Рахматов, Ф. Э. У., & Киличов, А. А. У. (2024). ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА, МУКИ, КРУП И КОМБИКОРМОВ РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ. *Universum: технические науки*, 2(1 (118)), 49-51.